

MEHMONLARDAGI XIZMAT KO'RSATISH DARAJASINI
XORIJIY DAVLATLAR STANDARTI DARAJASIGA KO'TARISH

Namangan Davlat Universiteti

Iqdisodiyot fakulteti

"Mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish" yo'nalishi

Magistranti Mamajonov Ravshanbek

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mamlakatimizda mehmonxonalarda xizmatlar servisini tashkil etishga oid standartlar hamda xizmatlarga qo'yiladigan talablarni xorijiy mamlaktlar sifat nazorati darajasiga ko'tarish haqida fikr mulohazalar va mavzuga oid ba'zi takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Mehmonxona, joylashtirish vositalari, tadbirkorlik, bozor talabi, tashqi o'zgarishlar, mehmonxonalarga talablar, Davlat Standartlari, kadrlar tayyorlash, professional.

Kirish

Jahondagi beqaror iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy vaziyatga qaramay, turizm va mehmonxona sohasi jadal rivojlanishda davom etmoqda. Turizm va mehmonxona sohasining rivojlanishi talabiga qarab taklif etilayotgan mehmonxona xizmatlari turlarining ortishiga sabab bo'lmoqda. "O'zbekiston turizm va mehmonxona sohasidagi bozorda o'z o'rniga ega bo'lishiga qaramasdan, turistlarga qulay sharoit yaratish, mehmonxona va joylashtirish vositalari, servis xizmatini yaxshilash, jozibadorligini oshirish va reklamani kuchaytirish darajasi juda past". Ushbu maqsadda, mehmonxona va joylashtirish vositalari ulardagi xizmatlarni sezilarli o'sishi borasida tadqiqotlar o'tkazish dolzarb ahamiyatga ega. Mehmonxona xo'jaligi sohasining barqarorligini ta'minlash professional kadrlar salohiyatiga bog'liq bo'lib, yangi texnologiyalarning jamiyatga kirib kelishi va mehmonxona xizmatlari sifatini oshirib borishni inobatga olib, muntazam

mutaxassislarning malakasini oshirish dolzarb ahamiyatga ega. Shuningdek, "mehmonxona xo'jaligi professional faoliyatning murakkab sohasidir"². Bunda, mehmonxona va joylashtirish vositalarining biznes sharoitidagi tashqi o'zgarishlarga juda tez moslashishi katta ahamiyatga ega. Har bir mijozga qiyin raqobat sharoitida sifatli xizmat ko'rsatish bozor talabiga aylangan. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, mehmonxona sohasining rivojlanishi, xalqaro e'tirof etilgan standartlarga va bozor talablariga javob berishiga bog'liq.

Asosiy qism:

Hozirgi kunda ko'plab xorijiy davlardagi mehmonxonalarda xizmatlar va xodimlar sifatini oshirishga katta e'tibor berilmoqda. Bu o'rinda dastlab "Xizmatning sifati" tushunchasiga to'xtalib o'tishimiz lizim chunki bu tushunchani talqin qilishga nisbatan har xil yondashuvlar mavjud. ISO 8402-94 "Sifatni boshqarish va ta'minlash" xalqaro standartida berilgan ta'rif kengroq qo'llaniladi. Xizmatning sifati – xizmatning belgilangan yoki tahmin qilingan ehtiyojlarniqondirish qobiliyatini ta'minlovchi xususiyatlari majmui. ISO 8402-94 xalqaro standartida xizmat ko'rsatish sifati atamasi ham qabul qilingan bo'lib, unga iste'molchining aniqlangan yoki taxmin qilingan ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini beruvchi xizmat ko'rsatish jaroyonining o'ziga xos xususiyatlari va shartlari majmui deb qaraladi. Ushbu ishda mehmonxonalarda xizmatlar va kadrlar malakasini oshirish bo'yicha bir necha takliflar berib o'tilgan. Shulardan birinchi mehmonxona xizmatlarining vazifalari boshqa kompaniyalarga yuklash orqali sifatni yaxshilash. Hozirda Qo'shma Shtatlar va G'arbiy Evropada mehmonxonalarga o'z xizmatlarini taklif qiladigan maxsus mehmonxona firmalarining tarmog'i keng rivojlangan.

Odatda, agar mehmonxona bunday kompaniyalarning xizmatlaridan foydalansa, xonalarning narxi o'z-o'zidan mehmonxonalar xizmatlarining to'liq spektrini ta'minlaydigan mehmonxonalarga qaraganda bir oz pastroq bo'ladi. Bunda masalan, qo'riqlash xizmati yoki ovqat tayyorlash xizmatlarini maxsus shu

faoliyat bilan shug'ullanadigan firmalarga topshirilsa xizmat sifatiga kafalot beriladi. Ikkinchi bu yo'nalishda ilmiy taklif mehmonxona xizmatlarni turli insonlar guruhlariga qaratish orqali xizmatni yaxshilash. Masalan oilalar uchun (for family) mo'ljallangan mehmonxona xizmatlari, yangi oila qurgan insonlar uchun (for newlyweds) alohida mehmonxona xizmatlari va nogiron (for the disabled) insonlar uchun mo'ljallangan xizmatlar, diniga ko'ra (for religious purposes) ham alohida xizmatlar ko'rsatish. Guruhlarga ajratishni sababi bevosita ular uchun alohida turdagi xizmat ko'rsatiladi. Bu guruhdagi mehmonlar bevosita mehmonxonaga kirgan paytda maxsus elektron anketa to'ldirishadi. Bu bevosita no'mer taklif qilishni osonlashtiradi. Uchinchi ilmiy taklimiz kam no'merli mehmonxonalarini rivojlantirish orqali xizmatlar sifatini yaxshilash. Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan mehmonxonalar faoliyatini takomillashtirish borasida O'zbekistonda standart loyihalar asosida 8-50 o'rinli kichik mehmonxonalar va xostellar qurilishini faollashtirishga oid Hukumat qarori qabul qilindi.

Bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovning ma'lum qilishicha, Bosh vazir o'rinbosari kichik mehmonxonalar iqtisodiy jihatdan mehmonxona xizmatlari bozori kon'yukturasidagi o'zgarishlarga kamroq bog'liqligi, ularning narxlarini tezkor qayta yo'naltirish imkoni mavjudligini qayd etdi. "Turizm rivojlangan mamlakatlarda kichik mehmonxonalar ulushi raqamli fond segmentining katta qismini egallaydi Zamonaviy mehmonxona korxonasi iste'molchilarga nafaqat turar-joy va ovqatlanish xizmatlari, balki transport, aloqa, k o'ngilochar ekskursiya xizmatlari, tibbiyot, sport, maishiy xizmat kabi xizmatlarni ham taklif etadi. Amalda mehmonxona korxonasi turizm va mehmondo'stlik industriyasi tarkibida asosiy funksiyalarni bajaradi, iste'molchilarga kompleks xususiyatlarga ega mehmonxona mahsulotini taklif etadi. Bu mahsulotning shakllanishi va sotilishida turizm va mehmondo'stlik industriyasining barcha sektorlari hamda elementlari ishtirok etadi. Shu nuqtai nazardan ishda mehmonxona biznesini turizm va

mehmondo‘stlik industriyasining tarkibiy qismi sifatida mustaqil ko‘rib chiqishni maqsadga muvofiq deb topish mumkin. Shu bois ba‘zi masalalar ma‘lum darajada turizm va mehmondo‘stlik industriyasi bilan uzviy o‘rganish lozim. Mehmondo‘stlik industriyasi fan va texnika rivojlanishi natijasida insonlarga qulaylik yaratuvchi millionlab xodimlar faoliyat k o‘rsatuvchi kuchli industriyaga aylandi. Mehmonxona xizmatlari inson kasbiy faoliyatining turli sohalarini birlashtiradi: turizm, mehmonxona va restoran biznesi, umumiy ovqatlanish, dam olish va ko‘ngilochar xizmatlar, anjumanlar va ko‘rgazmalar tashkil etish, sport, ko‘rgazma, ekskursiya faoliyati, shuningdek, mehmond o‘stlik sohasidagi kasbiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Xizmatlar sifatini ko‘rib chiqishda “talabga javob beradi – javob bermaydi”, “talab dajasidan yuqori – past”, “yaxshi – yomon”, “talabni qondiradi – qondirolmaydi” kabi nostandart ta’riflar ko‘p qo‘llaniladi.

“Xizmatlar sifatini baholash mahsulot sifatini baholashga qaraganda ancha murakkabligining sababi uning ichki (xizmat ko‘rsatish va iste‘molning ajralmasligi, xizmat ko‘rsatish jarayonida talabning notekis taqsilanishi, saqlanmaslik va nomoddiylik kabi) xususiyatidadir. ”

Xuddi shunday, sifatni o‘lchash ham ikki xil nuqtai nazardan tushuniladi: birinchidan, ob‘ektiv, o‘lchov xususiyatlarga asoslangan va ikkinchidan, sub‘ektiv istiqboldagi ya’ni mijozlar ehtiyojini qondirishni hisobga olgan holda.

Hozirgi kunda xorijiy mamlakatlarda mehmonxona sanoatining holatini tahlil qilib, xorijiy ilmiy tadqiqodchi olimlarning xizmat ko‘rsatish sifatini mijozlarning ko‘rsatilayotgan xizmatlardan mamnunlik darajasiga ta’sirini tadqiq qilganlarini ko‘rishimiz mumkin. Xizmat ko‘rsatish sifatidan mamnunlik brendga bo‘lgan ijobiy his-tuyg‘ularni paydo qiladi, bu esa xuddi shu brendni qayta sotib olish ehtimolini oshiradi. Xizmat ko‘rsatish sifatidan qoniqmaslik esa brend haqida salbiy ta’surotlar paydo qiladi va o‘z navbatida shu brendni qayta sotib olish ehtimolini kamaytiradi.

Mehmonxona korxonalarida xizmat ko'rsatish shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda, raqobat sharoitida sifatli xizmat yaratishda mijozlarning tanloviga ko'plab omillar o'z ta'sirini ko'rsatoqda: mehmon uchun qulay sharoitning mavjudligi; xodimlar; mehmonxona korxonasi joylashgan joy; xizmat ko'rsatish sifati; mehmonxona korxonasi asos solingan yil; xizmat ko'rsatish narxi; tashkilotlar tomonidan turli mehmonxona korxonalari bilan shartnomalar asosida hamkorlik asosida; ko'ngilochar markazlarga bilet bron qilish; reklamalar, mehmonxona saytlari, bron qilish platformalarida mehmonxona haqidagi mijozlar fikrlari ham mehmonxona tanlovida hal qiluvchi omil hisoblanadi. "Shu sababli, daromadni va uni o'sishini ta'minlash vazifasi iste'molchilarga e'tiborli bo'lishga ma'sul bo'lgan xodimlarga - e'tiborli bo'lishdan boshlanadi."

Demak, mehmonxona korxonalarida sifatli xizmatlarni taqdim etuvchi xodimlar aynan shu soha bo'yicha yetarli darajada bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi o'z o'zidan ish sifatini yaxshilar ekan, muammolarning ildizi aynan kadrlar salohiyatiga kelib taqalmoqda. Mexmonxona sohasida kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish muhim vazifalardan biri ekanligi, jarayondagi muammolarga yechim topish esa dolzarb muammolardan biri bo'lganligi sabab jahon olimlari ushbu mavzuda ko'plab izlanishlarni amalga oshirib kelishmoqda. Mehmonxona sanoatida mavjud umumjahon muammolar ikki guruh omillar ta'sirida yuzaga keladi: global - bitta alohida olingan mehmonxona misolida hal qilishning iloji bo'lmagan va mahalliy, keng tarqalgan, ammo mehmonxona xo'jaligini yuritishda tizimli siyosatga qarshi chiqadigan.

Mehmonxona sohasida xodimlarni tayyorlashda nazariya va amaliyot o'rtasidagi jarni Christou E. o'z taqdiqotida Gretsiya Turizm fakulteti bitiruvchilarida o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashda muammolar mavjudligini isbotlagan bo'lsa, oradan 20 yil o'tib, Staton-Reynolds "Mehmondo'stlik sanoatida boshlang'ich darajadagi menejer sifatida muvaffaqiyat uchun muhim deb hisoblangan ko'nikmalarni taqqoslash" nomli tadqiqotida hali ham amaliyot va

nazariya o'rtasidagi jar mavjudmi yoki yo'qligini tekshirdi va amaliyot emotsional intellektga urg'u berilishi talab qilinganda, mehmonxona sohasidagi o'quv yurtlarida esa kadrlarning texnik ko'nikmalarga e'tiborlarini qaratilayotganligini aniqladi. Tsai, F. C., Goh, B. K., Huffman, L., & Wu, C. K kabi olimlar esa mehmonxona xodimlarini o'qitish dasturida ba'zi kamchiliklar mavjudligi, amaliyot uchun xodimlarda mijozlar bilan muloqot ko'nikmasi shakllantirishning muhimligi o'z tadqiqotlarida isbotlashgan.

Mehmonxona sohasida xizmat ko'rsatishni tashkil qilish jarayonida yuzaga keluvchi navbatdagi muammolarga: mavsumiylik, kadrlar qo'nimsizligi, housekeeping, laundry kabi bo'lim xodimlarining mehnat bozoridagi mavqeining pastligi, mijozlar bilan ishlashda yuzaga keladigan nozik masalalar shular jumlasidandir. Birgina kadrlar qo'nimsizligiga sabab bo'luvchi omillarni o'rganadigan bo'lsak, mavsumiylik sabab mehmonxona korxonasi mavsum vaqtida doimiy xodimlaridan tashqari qo'shimcha ishchi kuchiga muhtoj bo'ladi.

Xulosa:

1. Mamlakatimiz mehmonxona biznesida xizmatlar ko'rsatish faolligini oshirish strategiyasini shakllantirish orqali mehmonxonalar salohiyatini yana oshirish mumkin.
2. Turizm klasterlarini tashkil etish asosida mehmonxona biznesi resurslaridan foydalanishning ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish zarur. Chunki, aynan turizm sohasida klasterni rivojlantirish orqali sohada juda ulkan daromad va natijalarga erishish mumkin.
3. Hududlarda davlat-xususiy sherikchiligi mexanizmi orqali mehmonxona biznesida sifatli xizmat ko'rsatishning ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish nafaqat mahalliy turizmni balki xalqaro turizmni ham rivojlantiradi.
4. Ilmiy va innovatsion loyihalarni 2 barobar ko'paytirish sohada mavjud bir qator muammolarni bartaraf etadi.

5. Xorijiy markazlar, yetuk mutaxassislarni jalb qilgan holda master klasslar tashkil etish mehmonxonada ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yanada takomillashtiradi.

Mazkur izlanishlar va mavjud muammo hamda kamchiliklarni va so'rovnomada ishtirok etgan turistlarning fikr mulohazalarini inobatga olgan holda O'zbekistonning mehmonxonalaridagi turizm faoliyatini yanada rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni kiritishni lozim topdik:

– Yosh kadrlarga yaxshiroq ishlash va izlanish kerakligi haqida bilim va ko'nikmalarni berish;

– Milliy qadriyatlarimizni turizmدا yanada ko'proq aks ettirish;

– Xodimlarning mijozlarga nisbatan muomalasini yaxshilash;

– Malakali kadrlarni tayyorlash;

– Taomlar va nonushtalarni yangi menyu va reseptlar asosida tayyorlash; – Madaniy hordiq chiqarish uchun xonalarni barpo etish;

– Mehmonxonalar xonalarining sharoitlarini turist talablariga mos keladigan qilib topshirish;

– Xodimlar bilan ishlash va malakasini oshirish;

– Aloqa va internet tarmog'ini yaxshilash uchun yangi texnika va texnologiyalardan foydalanish;

– Sohaga xorijlik investorlarni jalb qilish va buning natijasida turizm va mehmonxona biznesining iqtisodiyotdagi ulushini yanada oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish Davlat qo'mitasi rasmiy sayti // <https://uzbektourism.uz/uz>

2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlar ba'zasi // <https://stat.uz/uz/>

3. O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portal // <https://data.gov.uz/uz/datasets/12820> 4. O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari milliy ba'zasi. // <https://lex.uz>.

5. Nunkoo, Robin, Viraiyan Teeroovengadum, Christian M. Ringle, and Vivek Sunnasee. "Service quality and customer satisfaction: The moderating effects of hotel star rating." *International Journal of Hospitality Management* 91 (2020): 102414.

6. Pizam, V. Shapoval, and T. Ellis, "Customer satisfaction and its measurement in hospitality enterprises: a A revisit and update," *Int. J. Contemp. Hosp. Manag.*, vol. 28, no. 1, pp. 2–35, 2016, doi: 10.1108/IJCHM-04-2015-0167.

7. Christou, E. (1999). Hospitality management education in Greece: An exploratory study. *Tourism Management*, 20(6), 683–691.

